

**ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ В ВЕДОМСТВЕННОМ
ВУЗЕ: ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****SUBJECT-ORIENTED AND METHODOLOGICAL SECTIONS IN A
DEPARTMENTAL UNIVERSITY: ISSUES OF ORGANIZATION AND
CONTROL****ФОКИНА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА,***кандидат педагогических наук, доцент,**ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России».***FOKINA SVETLANA PAVLOVNA,***Candidate of Pedagogy, Associate Professor,**Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia.*

В представленной работе рассматриваются особенности функционирования предметно-методических секций как инструмента эффективной координации образовательного процесса в ведомственном вузе. Основное внимание уделяется составу секции, вопросам организации и контроля её деятельности. Изучаются основные задачи и вопросы, входящие в компетенцию предметно-методической секции. Сделан вывод, что в ведомственных вузах проводится регулярная работа над совершенствованием всех направлений работы секции, уделяется особое внимание корректному планированию и оформлению сопроводительной документации.

The presented work examines the features of the functioning of subject-methodical sections as a tool for effective coordination of the educational process in a departmental university. The main focus is on the composition of the section, the organization and control of its activities. The main tasks and issues within the competence of the subject-methodical section are studied. It is concluded that departmental universities regularly work on improving all areas of the section's work, paying special attention to the correct planning and design of accompanying documentation.

Ключевые слова: *ведомственный вуз, предметно-методическая секция, кафедра, организация и контроль деятельности.*

Key words: *departmental university, subject-oriented and methodological section, department, organization and control of activities.*

Предметно-методические секции кафедр как профессиональные объединения, призванные оказывать методическое содействие профессорско-преподавательскому составу, приобретают все большую значимость для обеспечения эффективного функционирования ведомственного вуза. Ежегодно пересматриваются вопросы организации секций с целью оптимизации и совершенствования их работы. Актуальность вопросов управления методической работой в высшей школе неоднократно подчеркивалась отечественными учеными [1; 4; 5; 8]. Совершенно верно отмечено, что «для достижения качества обучения в вузе необходимо переосмыслить и решить проблему методического сопровождения педагогов» [3, с. 45; 7].

Следует акцентировать внимание на том, что предметно-методическая секция кафедры

(далее – ПМС) создается с целью обеспечения эффективности методического сопровождения образовательного процесса, координации реализуемых основных образовательных программ, совершенствования учебно-методической работы кафедры, оказания методической и педагогической поддержки профессорско-преподавательскому составу, а также содействия в воспитательной работе с обучающимися. Следовательно, ПМС является важным инструментом координации образовательной деятельности в вузе, оказывая содействие не только преподавателям, но и студентам.

Представленное исследование призвано осветить вопросы организации и контроля деятельности предметно-методических секций кафедры ВЮИ ФСИН России.

Так, деятельность секции регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, а также актуальным Положением о предметно-методической секции кафедры [2].

ПМС формируется из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. Состав ПМС обсуждается на заседании кафедры, утверждается ее руководителем и включает в себя не менее трех преподавателей, в том числе председателя секции.

С учетом направленности закрепленных дисциплин, на кафедре может быть сформировано несколько секций.

Председатель ПМС назначается на учебный год приказом по институту из числа наиболее опытных преподавателей (профессоров, доцентов, старших преподавателей) по представлению руководителя кафедры.

Председатель секции осуществляет непосредственное руководство и несет ответственность за работу секции. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет лицо, назначенное руководителем кафедры.

Общее руководство деятельностью ПМС осуществляет руководитель кафедры. План работы ПМС на учебный год обсуждается на заседании секции, затем на заседании кафедры и утверждается руководителем кафедры.

Основной формой работы ПМС являются заседания. На заседаниях обсуждаются структура и содержание методик преподавания дисциплин, методик проведения различных видов учебных занятий, тексты лекций, методические разработки, методическое обеспечение преподавания дисциплин, мероприятия по повышению качества обучения, результаты текущего контроля успеваемости и сформированности компетенций и другие релевантные вопросы.

В компетенцию секций кафедр, согласно Положению о предметно-методической секции кафедры ВЮИ ФСИН России, утвержденному приказом ВЮИ ФСИН России от 04.08.2022 № 446 [2], входят вопросы: определение основных направлений учебной и методической работы кафедры и решение связанных с ней организационных и иных проблем; совершенствование учебной и методической работы (деятельности) по преподаваемым дисциплинам в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке по образовательным программам, реализуемым в институте; определение содержания дисциплин кафедры в пределах компетенции секции; определение состояния обеспеченности учебной литературой, методическими материалами, информационными ресурсами дисциплин кафедр; внесение предложений по повышению уровня образовательного процесса современными техническими средствами компьютерной и специальной техникой и совершенствованию ее применения; внедрение исследований; изучение, обобщение и использование передового педагогического опыта преподавателей секции, кафедр института и других образовательных организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми к современному профессиональному образованию; укрепление связи обучения с результатами научных исследований, реализуемых на кафедре; внедрение в образовательный процесс новых методик, инновационных форм и технологий, технических средств обучения и др.; взаимодействие с

другими секциями кафедр института по вопросам совершенствования методического обеспечения образовательного процесса, реализации межкафедральных и межпредметных связей; совершенствование методики организации самостоятельной работы обучающихся, приобщение их к научной деятельности.

Показательно, что сегодня задачи секции перестали носить узкий предметно ориентированный характер и не ограничиваются методикой преподавания дисциплин [6, с. 44]. В компетенцию данного объединения входят также организационно-технические вопросы и контрольно-распорядительные решения. Секция координирует методическую, научную и воспитательную работу в вузе.

В частности, в 2023/2024 учебном году в рамках работы предметно-методической секции кафедры русского и иностранных языков юридического факультета ВЮИ ФСИН России было проведено 10 секционных заседаний, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- рассмотрение организационных изменений и предложений по совершенствованию работы предметно-методической секции;
- проведение мониторинга состояния обеспеченности дисциплин учебно-методической и справочной литературой с целью создания условий для поддержания качества образования;
- рассмотрение методических материалов для проведения занятий по преподаваемым дисциплинам на предмет их соответствия формируемым компетенциям и структурно-содержательным требованиям;
- рассмотрение учебно-методического обеспечения дисциплин, проводимых в дистанционном формате;
- анализ эффективности принятых мер по техническому оснащению и оптимизации работы учебно-методических кабинетов в условиях дистанционного обучения;
- рассмотрение методических материалов для проведения занятий по преподаваемым дисциплинам на предмет их соответствия формируемым компетенциям и структурно-содержательным требованиям;
- обсуждение итогов проверки материалов заседаний предметно-методической секции и устранение выявленных недостатков;
- изучение современных образовательных и информационных технологий с перспективой их внедрения в образовательный процесс вуза;
- изучение подходов к применению мультимедийного сопровождения при проведении занятий с учетом специфики преподаваемых дисциплин;
- изучение педагогического опыта преподавателей по результатам взаимных, показательных и конкурсных занятий, проводимых в текущем учебном году;
- изучение авторских научных исследований по методике обучения языкам с целью их внедрения в образовательный процесс вуза;
- разработка оценочных средств текущего контроля успеваемости по преподаваемым дисциплинам с учетом требований новой образовательной парадигмы;
- проведение мониторинга работы членов предметно-методической секции кафедры в электронной образовательной среде с целью контроля качества академической подготовки;
- внесение предложений по оказанию содействия начинающим преподавателям и др.

На очередном заседании ПМС ее председатель докладывает о выполнении ранее принятых решений, если в соответствующих решениях не оговорены иные способы информирования.

Председатель ПМС не реже одного раза в семестр докладывает о результатах ее работы на заседании кафедры, а также может быть заслушан на заседании Методического совета

ВЮИ ФСИН России. Текущий контроль осуществляется также в ходе обсуждения на заседаниях кафедры документов, представленных секцией.

Также не реже одного раза в год проводится внешний контроль материалов секции (протоколы, планы, отчеты). Эта процедура необходима для обеспечения эффективной работы объединения, своевременного выявления и устранения недостатков. Как показывает практика, наиболее частыми замечаниями, которые выявляют в результате проверки материалов секции, являются следующие:

- даты проведения заседаний ПМС не соответствуют плану;
- отсутствие в протоколе заявленного в плане;
- рассмотрение внепланового вопроса в основном блоке и наоборот;
- название вопроса не соответствует названию, указанному в плане;
- рассмотрение вопросов не в соответствии со сроками, утвержденными планом;
- вопрос, который рассматривает ПМС не соответствует задачам ПМС;
- отсутствовали выступления по рассматриваемым вопросам либо выступления не соответствовали заявленной теме;
- контроль выполнения решений ПМС произведен не в полном объеме;
- отчет о выполнении решений ПМС носит формальный характер;
- отсутствуют сроки исполнения решения ПМС, либо указаны некорректные сроки;
- фамилия выступающего не соответствует ответственному, указанному в плане;
- в протоколе отсутствует информация о секретаре заседания.

Рассматривая вопросы организации и контроля деятельности предметно-методических секций в вузе, следует отметить, что эти профессиональные объединения перестали носить формальный характер, выполняя важные задачи координации деятельности всех участников образовательного процесса в вузе. В таких условиях на предметно-методическую секцию возлагается еще большая ответственность и выдвигаются новые требования к организации и контролю её деятельности. В ведомственных вузах, как выявило исследование, проводится регулярная работа над совершенствованием всех направлений работы секции, уделяется особое внимание корректному планированию и оформлению сопроводительной документации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Искандарова Г.Р. Из опыта работы предметно-методической секции немецкого и русского языков кафедры иностранных и русского языков УЮИ МВД России // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2013. № 2(60). С. 72-76.
2. Положение о предметно-методической секции ВЮИ ФСИН России утв. Приказом № 446от 04.08.2022. Владимир, ВЮИ ФСИН России, 2022. 12с.
3. Соловова Н.В. Управление методической работой вуза в условиях реализации инновационных методических задач: автореф. дис. ... док. пед. наук. Самара, 2012. 52 с.
4. Сололова Н.В. Методологические подходы и принципы внутривузовского повышения квалификации преподавателей вуза / Н.В.Соловова, С.В. Николаева // Современная педагогика и психология: проблемы и тенденции развития: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием. Чебоксары: Изд. ЧПУ, 2011. С.193-197.
5. Тюлина О.А. Методическое сопровождение деятельности преподавателей вуза в условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2011. 26 с.
6. Фокина С.П. Предметно-методическая секция кафедры как инструмент организационно-методического обеспечения образовательного процесса в вузе // Научные дискуссии. 2022. Т. 2. № 3. С. 43-45.
7. Фокина С.П. Методическое сопровождение педагогов в условиях функционирования современного вуза в России // Наука. Исследования. Практика: сборник избранных статей по материа-

лам Международной научной конференции. СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2019. С. 53-55.

8. Фокина С.П. Организационно-педагогические условия эффективного функционирования и развития системы современного юридического образования в России // Приоритетные направления развития науки и образования. 2014. № 3(3). С. 118-120.

© Фокина С.П., 2024.